

INSTRUMENTACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO

MUSICAL INSTRUMENTATION IN CHILDREN'S EDUCATION AND INITIAL TRAINING OF TEACHERS

María del Carmen Martín Mouzo

Graduada en Educación Infantil (ISEN Cartagena)

Recepción: 22-03-2021

Aceptado: 21-09-2021

Resumen

La expresión instrumental es uno de los ámbitos que componen la Educación Musical. Desde esta disciplina es posible ofrecer al niño diversas formas de expresión, comunicación y crecimiento personal, no a través del ámbito teórico, sino de forma activa, participativa, social y lúdica utilizando la música como método educativo. Actualmente los docentes van adquiriendo información sobre ella y su presencia en las aulas es cada vez mayor. Este estudio cuantitativo persigue conocer la percepción que el alumnado universitario tiene sobre la expresión instrumental. Los resultados reflejan que la expresión instrumental es uno de los ámbitos musicales menos trabajado a lo largo de la etapa de Infantil y que pese a haber recibido una formación adecuada sobre la didáctica de este ámbito, muchos de los futuros docentes no se sienten preparados para impartirla en las aulas. Así pues, existe una incongruencia entre formación académica y preparación docente.

Palabras clave: Educación Infantil, Educación Musical, Universidad.

Abstract

Instrumentation expression is one of the areas that make up Music Education, from this discipline it is possible to offer the child various forms of expression, communication and personal growth, not through the theoretical, but actively, participatorily, socially and playfully using music as an educational method. Currently, teachers are acquiring information about it and its presence in the classroom is increasing. This quantitative study seeks to know the perception that university students have about the instrumental expression. The results reflect that instrumentation is one of the least worked musical areas throughout the Infant stage and that despite having received adequate training on the didactics of this field, many of the future teacher's don't feel prepared to teach it in the classrooms. So that, there is an incongruity between academic training and teacher preparation.

Keywords: Early Childhood Education, Musical Education, University.

1. Introducción

Diferentes autores a lo largo del siglo XX han intentado concretar el concepto de Educación Musical (Elliott et al., 2013; Arguedas, 2015; Gamboa, 2016). Esta, al igual que la música y la propia pedagogía musical, ha sufrido cambios y modificaciones adaptándose al momento educativo que vivía la sociedad. Por ello, no existe una definición consensuada por parte de la comunidad educativa a la fecha.

Elliott et al. (2013) conciben la Educación Musical a través del concepto aristotélico de praxis, no refiriéndose a ella como el simple hecho de hacer música, sino teniendo en cuenta el esfuerzo que conlleva el contexto, obteniendo finalmente el significado de producción cultural en contextos escolares.

Para Arguedas (2015) la Educación Musical es un sinónimo de integración curricular al ofrecer metodologías interdisciplinares creativas y lúdicas que pueden actuar como eje de la enseñanza a través de la que se puede lograr una educación significativa y sobre todo de calidad. Así mismo, determina que la enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical permite estimular la libre expresión y las posibilidades sonoras del cuerpo, no desde aspectos teóricos o memorísticos sino de manera activa desde la expresión rítmica, melódica, armónica, instrumental, vocal y corporal a partir de todo tipo de música, sonidos y ruidos (Arguedas, 2006).

Touriñan et al. (2010) identifican la Educación Musical como un ámbito general de educación que, al formar parte del currículo de las etapas obligatorias, interviene directamente en el desarrollo integral del alumno y es capaz de contribuir a la educación como cualquier otro ámbito educativo. También se genera educación con la música a través de la transmisión de valores, así como el progreso personal del sentido estético y artístico.

Gamboa (2016) argumenta que la mente y la personalidad se ven enriquecidas con ella, la estética y la belleza que comprende armoniza el espíritu de las personas y por ello la describe como un área imprescindible en el currículum, haciendo de la Educación Musical una herramienta con la que el alumno puede

establecer relaciones intrapersonales e interpersonales con el resto de personas y con el mundo.

López, Vicente y Barea (2019) conciben que las actividades vinculadas a la enseñanza de la Educación Musical en Educación Infantil se estructuran en cinco ámbitos o disciplinas musicales: canto, expresión instrumental, lenguaje musical, audición y movimiento/danza.

Todos estos ámbitos de la Educación Musical se ven representados y toman gran importancia en el currículo de Educación Infantil a nivel nacional, en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, contemplados en un gran número de los contenidos y objetivos propuestos para la etapa, presentes la mayoría en el Área Lenguajes: Comunicación y representación.

1.1. La expresión instrumental

La expresión instrumental en la etapa de Infantil es uno de los ámbitos de la educación musical, proporciona las bases musicales que serán trabajadas en los cursos superiores, adaptando la interpretación musical al desarrollo cognitivo y la edad del alumnado. Además, este tipo de actividades favorecen la progresión rítmica individual y la coordinación óculo-manual, así como fomentan la adquisición de hábitos de escucha y trabajo en equipo en ejercicios como trabajar al unísono escuchando y coordinándose con los compañeros o de forma solista prestando atención al ritmo y al ejercicio (Díaz et al., 2013).

Desde mediados del siglo XX han surgido diferentes corrientes metodológicas impulsadas por pensadores, pedagogos y músicos. Algunas que ponen en relevancia la expresión instrumental en las aulas.

El método Orff toma como punto de partida el ritmo asociado a las palabras, rimas, canto, instrumentos y otros repertorios, basado en escalas pentatónicas para llegar a la melodía (Jorquera, 2004).

Por su parte, el método Kodaly trabaja la Educación Musical con el fin de contribuir al desarrollo psico-evolutivo del niño/a, dejando de lado en la formación inicial las partituras para centrarse en melodías y fragmentos

sonoros a través del canto y de pequeños instrumentos e incidiendo en la utilización de canciones populares y de su entorno próximo (Lucato, 2001).

En concreto, para la etapa de Infantil no figura de forma oficial o reglada un listado de instrumentos a trabajar, según Vaillancourt (2009) los instrumentos-juguetes no deben ser utilizados, ya que la mala calidad de su resultado obstaculiza el desarrollo del oído. Por el contrario, se recomienda el uso de instrumentos de madera medios y graves, como el xilófono bajo o alto, con grandes lamas.

La adecuada formación del profesorado es un aspecto esencial si se pretende renovar el sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza. De ella depende que la práctica docente sea correcta y que el maestro sea capaz de adaptar el currículo a los alumnos de la mejor manera posible. Para ello es imprescindible que la Guía Docente de las asignaturas que atañen a ello dentro de los planes de estudios del Grado en Educación Infantil sea coherente y eficiente. Juárez y López (2021) plasman en un estudio comparativo, como en las Guías Docentes de las universidades españolas referentes a las asignaturas de Educación Musical de dicho grado se otorga gran importancia a que la formación sea efectiva, dedicando a ello varias asignaturas de las cuales aproximadamente un 67% son de carácter obligatorio.

2. Metodología

Se ha llevado a cabo un ensayo diagnóstico-exploratorio sobre la percepción que los alumnos/as de último curso del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia y su facultad adscrita, ISEN, tienen sobre la expresión instrumental en las aulas de Infantil, teniendo en cuenta sus experiencias durante las asignaturas de Prácticas Escolares, su trato con la Educación Musical en ellas y la adquisición de competencias sobre didáctica musical adquiridas durante sus estudios de grado. Para la realización de esta investigación se utiliza una metodología cuantitativa no experimental.

2.1. Población y muestra

La población que abarca esta investigación es el alumnado matriculado en dicho momento en el cuarto curso del grado de Educación Infantil en la

Universidad de Murcia y en su centro adscrito ISEN Cartagena. Esta muestra es seleccionada ya que, en este periodo han recibido la formación de las asignaturas relacionadas con la didáctica en Educación Musical de tercer y cuarto curso casi en su totalidad, al mismo tiempo que han cursado la asignatura Prácticas Escolares III.

El total de alumnos que cumplen los requisitos pertinentes son 222 participantes: 42 pertenecientes a ISEN y 180 a la facultad de educación, estos últimos distribuidos en tres grupos de 60 alumnos cada uno, datos facilitados por los docentes de cada grupo. Al total de la población de esta investigación se aplican los siguientes criterios de exclusión para obtener la muestra:

1. El docente no permite a la investigadora pasar el cuestionario en su grupo de forma presencial.
2. El alumno decide no participar.
3. El alumno no acude a clase el día que se pasa el cuestionario y no responde de forma telemática.

Han sido excluidos en total 96 alumnos, por tanto, la muestra del presente estudio cuenta con un total de 126 alumnos.

2.2. Variables

El peso principal de la presente investigación se constituye a través del cruce de diferentes variables. En concreto, las que intervienen en esta ocasión mantienen relación con los datos identificativos de los participantes:

La primera es la universidad en la que el participante cursa el Grado en Educación Infantil: Permite conocer si el tipo de metodología aplicada al impartir las asignaturas de didáctica musical y el docente que las imparte influyen en la percepción sobre la Educación Musical. Se diferencia entre ISEN Cartagena y Universidad de Murcia.

La segunda variable es el nivel en el que cursa la asignatura de Prácticas Escolares III: Proporciona información sobre si influye o no el nivel en la

práctica musical en las aulas de Infantil. Se diferencia entre los cursos de 3, 4 y 5 años, que son los niveles que conforman la etapa de Educación Infantil.

A continuación, en la Tabla 1 se exponen los resultados recogidos de dichas variables, por lo tanto, los datos que marcarán la investigación, se puede observar cómo el 28.5 % de los alumnos que han respondido a la encuesta reciben su formación en ISEN Universidad y el resto, el 71.5% en la Facultad de Murcia de la Universidad de Murcia, además obtenemos la información referente al curso de Educación Infantil en el que han realizado sus prácticas escolares y por tanto el nivel en el que se basan al exponer la realidad actual de las aulas, el 33.3% las ha realizado con los alumnos de 3 años, el 38.15% con los alumnos de 4 años y el 28.6% restante con los de 5 años.

Tabla 1

Datos cuantitativos. Variables

Variables	ISEN		UMU		Total	
	%	F	%	F	%	F
3 años	7.9	10	25.4	32	33.3	42
4 años	11.9	15	26.2	33	38.1	48
5 años	8.7	11	19.9	25	28.6	36
Total	28.5	36	71.5	90	100.0	126

2.3. Recogida de información: instrumento y procedimiento

El instrumento que se emplea en la recogida de datos es un cuestionario *ad hoc* para esta asociación. Su diseño se basa en la elaboración de una serie de cuestiones, complementadas por parte de los encuestados de forma individual, en el que el sujeto responde sin intervención directa de la entrevistadora.

El cuestionario se estructura en cuatro secciones, cada una de estas precedida de una explicación pertinente sobre la temática del bloque. En total el instrumento cuenta con 15 cuestiones. A continuación, se expone la descripción de cada una de las secciones:

Sección I: datos identificativos. Incluye ítems con los que se pretende conocer al sujeto, su edad y género y con los que se trata de enmarcar sus respuestas en relación a sus Prácticas III, conociendo el nivel en que las cursó.

Sección II: experiencias sobre Educación Musical. Contiene cuestiones sobre la intensidad, frecuencia y los ámbitos musicales trabajados por los docentes del centro en el que cursaron la asignatura Prácticas Escolares III.

Sección III: percepciones personales sobre la Educación Musical. Las variables de este bloque alcanzan gran peso en la investigación ya que proporcionan información de las propias percepciones e ideas que los estudiantes presentan en relación a la Educación Musical, así como la importancia y presencia que consideran que esta debe adquirir en las aulas.

Sección IV: competencias que se deben alcanzar relacionadas con la Educación Musical. Este bloque pretende reunir la opinión que los alumnos del grado de Educación Infantil tienen sobre los conocimientos adquiridos de Educación Musical durante las asignaturas de tercer y cuarto curso, poniendo en evidencia la Competencia 1 y el grado de formación alcanzados.

Como procedimiento de validación del instrumento se utiliza la técnica validación mediante expertos, quienes validan, corrigen y opinan sobre el mismo. Concretamente se cuenta con tres expertos en didácticas específicas, uno de ellos experto en didáctica de Ciencias Sociales, docente en ISEN en la asignatura Teoría e Historia de la Educación; y dos de la rama de Didáctica de la Música, uno profesor de la Universidad de Murcia del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Dinámica; y el otro Doctor por la Universidad de Murcia, profesor asociado al departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Dinámica. La validación se lleva a cabo mediante un cuestionario *ad hoc* y se calculó su fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,993, por lo que tiene un alto grado de fiabilidad (Celina y Campo-Arias, 2015).

El proceso de recogida de información se efectúa de forma presencial en los diferentes centros, en formato digital, facilitando así la recogida de datos y el acceso a todos los participantes, quienes escanean con su móvil un código QR para acceder al cuestionario.

3. Análisis e interpretación de resultados

3.1. Ámbitos musicales de actuación

Tras analizar los resultados del presente estudio, en la Tabla 2 se obtiene una visión general de la presencia de cada uno de los ámbitos en las aulas de Murcia. Los ámbitos más presentes son el movimiento (52.4%) y el canto (47.6%) con alrededor del 50% en ambos casos, seguidos de la audición (40.5%). Al contrario, la expresión instrumental y el lenguaje musical son las disciplinas menos presentes con un 47.2% y 57.6% de los casos en los que se trabajan *poco o nada*.

Tabla 2

Ámbitos musicales en el aula de Infantil

Escala	Canto		Audición		Expresión instrumental		Lenguaje musical		Movimiento	
	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
Mucho	10.3	13	5.6	7	1.6	2	2.4	3	13.5	17
Bastante	37.3	47	34.9	44	14.4	18	8.8	11	38.9	49
Poco	31.0	39	44.4	56	36.8	46	31.2	39	37.7	47
Nada	21.4	27	15.1	19	47.2	60	57.6	73	10.3	13

3.1.2. Expresión instrumental en los diferentes niveles

La influencia que el nivel puede incidir en la frecuencia con la que se trabaja cada ámbito musical en Educación Infantil es amplia, ya que, aun compartiendo el currículo para los tres cursos, la educación de los más pequeños por lo general está marcada por sus necesidades básicas y una adquisición de conceptos muy básicos, conforme los cursos van avanzando el abanico de contenido es cada vez mayor, como se observa en la Tabla3. Para la expresión instrumental estas diferencias entre los cursos apenas son significativas, se observa que durante toda la etapa de Infantil el tiempo que se dedica a la expresión instrumental es escaso, sin adquirir una importancia real para los docentes. En el primer curso, la expresión instrumental (14.6%) es escasamente empleada. Para el 2º nivel de Infantil (16.7%) se aprecia una presencia apenas significativa. De la misma forma, en el último nivel de la

etapa de Infantil, continúa la tendencia, aunque, al igual que en el resto de los niveles, consta de representación (16.7%).

Tabla 3

Expresión instrumental en el aula de infantil según el curso

Escala	3 años		4 años		5 años	
	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia
Mucho	2.4	3	0.0	0	2.8	3
Bastante	12.2	15	16.7	21	13.9	18
Poco	43.9	56	33.3	42	33.3	42
Nada	41.5	52	50.0	63	50.0	63

3.2. Percepción de los futuros docentes

Anteriormente se ha descrito la realidad educativa de las aulas en la actualidad, pero es preciso analizar si será esta la realidad de las aulas del futuro, la percepción de los alumnos del grado de Educación Infantil de hoy marcará la situación de las aulas del día de mañana. Esta información se recoge en la Tabla 4.

Los futuros maestros sitúan al Movimiento como el ámbito que debería trabajarse con más frecuencia (48.4% *mucha* y 47.6% *bastante*), seguido de la audición (38.3% y 54.2%), el Canto (30.4% y 56.8%) y la Expresión instrumental (26.2% y 55.6%) y, por último, el Lenguaje Musical (24.2% y 52.4%). Como dato destacable, apenas se recogen valores que indiquen que los alumnos consideren que no se deba trabajar nunca una disciplina musical concreta.

En concreto para el ámbito musical al que se refiere este artículo, podemos observar diferencias notorias que influyen en los alumnos dependiendo del centro en el que reciben su formación inicial.

Pese a no ser uno de los ámbitos más populares, en ISEN la expresión instrumental es valorada con unos resultados muy positivos, (33.3% *mucho* y 52.2% *bastante*). Sin embargo, en la Universidad de Murcia los valores descienden ligeramente (23.3% *mucho* y 56.7% *bastante*) ya que se trabaja solamente en cuarto curso.

Tabla 4*Ámbitos musicales según los alumnos*

Escala	Canto		Audición		Expresión instrumental		Lenguaje musical		Movimiento	
	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
Mucho	30.4	38	38.3	48	26.2	33	24.2	30	48.4	61
Bastante	56.8	72	54.2	68	55.6	70	52.4	66	47.6	60
Poco	12.0	15	7.5	10	17.5	22	21.0	27	4.0	5
Nada	0.8	1	0.0	0	0.8	1	2.4	3	0.0	0

3.3. Formación adquirida**3.3.1. Competencias Transversales y de Materia**

Alcanzar una competencia universitaria supone lograr adquirir conocimientos que permitan responder de modo funcional a tareas de la vida profesional. De las competencias Transversales y de Materia de ambas asignaturas, la competencia 1. *Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes*, es la que más se ajusta al uso de la expresión instrumental en el aula, por lo que se ha pedido a los alumnos que determinen el grado en el que la han adquirido, lo que se refleja en la Tabla 5.

Casi la mitad de los alumnos (42.9%) consideran haber adquirido *bastante* esta competencia, otro gran porcentaje (39.7%) declara haber adquirido la competencia, aunque con el valor *poco* señalan que no lo consideran suficiente. El resto de los alumnos, restando a un 3.2%, (14.3%) considera haber alcanzado esta competencia de forma muy satisfactoria.

Tabla 5*Adquisición de la Competencia transversal y de materia 1*

Escala	Resultados		Universidad			
	Globales		ISEN		UMU	
	%	F	%	F	%	F
Mucho	14.3	18	30.6	11	7.4	7
Bastante	42.9	54	44.4	16	42.2	38
Poco	39.7	50	25.0	9	45.6	41
Nada	3.2	4	0.0	0	4.4	4

3.3.2. Preparación percibida

Tras analizar la adquisición de las competencias, se invita a los alumnos a reflexionar sobre la formación que han recibido durante sus estudios de grado en cuanto a esta disciplina.

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en este apartado, están muy repartidos de acuerdo con los cuatro grados de satisfacción del cuestionario. Solo un 16.7% del alumnado afirma sentirse *muy preparado* para impartir Educación Musical seguido de un 32.5% que indica que *bastante*. La mitad de la muestra alude a que se siente *poco* (37.3%) o *nada* (13.5%) preparado.

Tabla 6*Preparación adquirida en Educación Musical*

Escala	Resultados		Universidad			
	Globales		ISEN		UMU	
	%	F	%	F	%	F
Mucho	16.7	21	44.4	16	5.6	5
Bastante	32.5	41	36.1	13	31.1	28
Poco	37.3	47	16.7	6	45.6	41
Nada	13.5	17	2.8	1	17.8	16

4. Discusión y conclusión

Para finalizar se establecen las conclusiones globales alcanzadas a través del estudio. En primer lugar, el ámbito de la expresión instrumental es uno de los peor valorados por los estudiantes, la dificultad de incluirlo en el día a día del aula, la falta de materiales, el precio de los instrumentos escolares o no tener recursos para todos pueden ser algunas de las razones para que este ámbito

quede por debajo del resto de disciplinas. Si bien es cierto que en Infantil no se suele trabajar de forma reglada, se debería trabajar de forma lúdica, con la manipulación de diferentes instrumentos musicales y trabajando con ella otros contenidos de forma transversal. Sin embargo, el movimiento está considerado como el ámbito o disciplina musical más importante.

De esta conclusión obtenemos que, erróneamente, los encuestados tienden a dar más importancia a unos ámbitos que otros y no debería ser así, la Educación Musical está diseñada de manera que los ámbitos se relacionen entre sí y se trabajen como un conjunto, ya que coincidiendo con lo que se indica en el Real Decreto 1630/2006, esta etapa se basa en el desarrollo de forma global, por lo que esta debería ser la manera de abordar la música.

Los resultados acerca de la opinión de los futuros docentes sobre la frecuencia con la que deben incluirse cada uno de los distintos ámbitos no es muy diferente a la de la realidad actual de las aulas. Además, se obtienen respuestas que han permitido conocer que existen diferencias entre los centros de formación. Como se ha presentado en el análisis de resultados, gran parte del alumnado de la Facultad de Educación no considera tan acertada la idea de trabajar la expresión instrumental en el aula de Infantil, en cambio, los alumnos de ISEN valoran esta disciplina de forma más positiva. Esto es sorprendente ya que, las guías docentes de las asignaturas de didáctica musical de ambas universidades son idénticas en los aspectos que en ellas se desarrollan.

Esta diferencia puede deberse a la metodología con la que se abordan las clases en cada centro, a las actividades y recursos empleados por los docentes universitarios y a los espacios y recursos dispuestos por cada centro, optando en ISEN por grupos poco numerosos y aulas en las que los alumnos y el docente tienen la libertad de organizarse según la disposición más funcional para cada tipo de actividad (sillas en círculos o en filas, espacio libre sin obstáculos...) favoreciendo la participación activa. Sin embargo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, los grupos son más numerosos y aunque las aulas están equipadas con multitud de recursos, las clases se ven condicionadas con asientos inmóviles dispuestos en hileras, que

indudablemente dificultan la realización de determinadas actividades dinámicas, grupales y manipulativas.

Como respuesta de investigar la percepción sobre sus propias capacidades y su preparación en Educación Musical para dar respuesta a la práctica docente en el futuro, se puede destacar que los alumnos se sienten preparados para enfrentarse a impartir la expresión instrumental en el aula, pero aun así no se sienten del todo preparados y consideran que la formación recibida debería ser más adecuada. En este sentido y dada la realidad educativa actual, coincidimos con Ruiz y Santamaría (2013) en que se requiere que el profesorado reciba una buena formación inicial para que así aborden con éxito los contenidos musicales.

Es importante destacar que, tras dos asignaturas, una cuatrimestral y otra anual, dedicadas únicamente a la formación en esta materia y que persiguen las mismas competencias, los alumnos deberían terminar altamente cualificados y competentes, además de valorar la Educación Musical como un aspecto imprescindible en las aulas de Infantil. Esto puede deberse a que tal vez los alumnos no tengan seguridad o libertad de afrontar los contenidos de forma autónoma, o tal vez los docentes no han aportado las herramientas y recursos que estos necesitan.

En resumen, tras realizar esta investigación y analizar las respuestas que los futuros docentes han proporcionado, concluimos que la formación inicial no solo debe ser rica en contenidos, sino también ofrecer a los alumnos seguridad, deben sentirse preparados y satisfechos con su aprendizaje, ya que de acuerdo con Alsina (2006) y Ugena (2014), si los alumnos no se sienten competentes, el día de mañana cuando estén a la cabeza de un aula no trabajarán los contenidos musicales de forma apropiada y con seguridad, no aportando a sus alumnos la multitud de beneficios que estos ofrecen para fomentar su desarrollo en todos los ámbitos.

Por último, no solo se pretende crear consciencia en los docentes, sino también en las instituciones, ya de que sus alumnos no salen tan preparados como deberían en todos los ámbitos u aspectos que se desarrollan. Los resultados que muestran como gran parte del alumnado no se siente preparado para

impartir Educación Musical en un Aula de Infantil tras haber cursado dos asignaturas anuales durante los dos últimos cursos del grado llevan implícito que la labor docente o el planteamiento académico de las asignaturas debería ser revisado.

Referencias

- Alsina, P. (2006). *El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula*. GRAÓ.
- Arguedas, C. (2006). Vivencias de la expresión musical: áreas y estrategias metodológicas. *Actualidades investigativas en educación*, 6, 2. <https://doi:10.15517/aie.v6i3.9221>
- Celina, H. y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente Alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 4, 572-580. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409>
- Díaz, M., Ibarretxe, G., García, E. y Riaño, M. (2013). *Fundamentos musicales didácticos en Educación Infantil*. Publican.
- Elliott, D., Silverman, M. y Davis, S. (2013). Praxial music education: A critical analysis of critical commentaries. *International Journal of Music Education*, 32(1), 53-69. <https://doi:10.1177/0255761413488709>
- Gamboa, A. (2016). Educación Musical: escenario para la formación del sujeto o un pariente pobre de los currículos escolares. *Saber, ciencia y libertad*, 12, 211. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6069700>
- Jorquera, M. C. (2004). Métodos históricos o activos en educación musical. *Leeme*, 14. <http://musica.rediris.es>
- Juárez, J. L. y López, N. (2021). La Educación Musical en los estudios del Grado en Educación Infantil: análisis de las guías docentes de las universidades españolas. *ENSAYOS. Revista De La Facultad De Educación De Albacete*, 36(1), 123-141. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v36i1.2553>

- López, A. M., Vicente, G. y Barea, E. M. (2019). El currículum de Educación Musical en los Programas Renovados y el Real Decreto 1006/1991: un estudio comparado. *Revista Española de Educación Comparada*, 34, 182-195. [https://doi: 10.5944/reec.34.2019.23115](https://doi.org/10.5944/reec.34.2019.23115).
- Lucato, M. (2001). El método Kodály y la formación del profesorado de música. *Léeme*, 7, 4-6. <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9725>
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 4 de enero de 2007, núm. 4, pp. 474-482.
- Ruiz, E. y Santamaría, R. (2013). La formación musical del profesorado en Educación Infantil. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 19, 439-448. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42051
- Touriñan, J. M., Pereira, C., Soto, J., Gutiérrez, M. y Longueira, S. (2010). *Artes y Educación. Fundamentos de Pedagogía Mesoaxiológica*. Gesbiblo S. L.
- Ugena, T. (2014). *La danza y sus aplicaciones en el espacio terapéutico, educativo y social*. [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio Institucional UN. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/28589/>
- Vaillancourt, G. (2009). *Música y musicoterapia: Su importancia en el desarrollo infantil*. Narcea Ediciones.